

“NASOYIMUL-MUHABBAT”NING IKKI NASHRI HAQIDA

Hayitov Shavkat Ahmadovich

filologiya fanlari doktori(DSc)

BuxDU o‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida professori

Qudratova Kamola Hikmat qizi

BuxDU matnshunoslik va adabiy manbashunoslik

yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337285>

Annotatsiya: Alisher Navoiy „Nasoyimul muhabbat“ asarining „Mukammal asarlar to‘plami“ 17-jildida hamda „To‘la asarlar to‘plami“ 10-jildida berilgan matnlari qiyosiy tahlil qilingan. Tazkira nashrlaridagi tafovutlar haqida mulohaza yuritilgan ekan, asosiy e‘tibor „Nasoyimul muhabbat“ning ma‘rifiy qimmatini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, „Nasoyimul muhabbat“, ma‘rifat, matn, shayx, farq.

Annotation: The texts of Alisher Navoi's "Nasoyimul Muhabbat" given in the 17th volume of "Mukammal Asarlar Toplami" and the 10th volume of "Tola Asarlar Toplami" are analyzed comparatively. While discussing the differences in the Tazkira editions, the main attention is paid to revealing the educational value of "Nasoyimul Muhabbat".

Keywords: Alisher Navoi, "Nasoyimul Muhabbat", enlightenment, text, sheikh, difference.

Tasavvufda Alloh nomini ko‘ngilda yod etish g‘oyasi muhim o‘rin tutadi. Zikr talqini Qur‘onning 2(152, 194), 4(104), 7(205), 13(28), 17(111), 18(23), 33(41), 75(25), 87(1,15) suralari zaminida shakllangan bo‘lib, “Nasoyim ul-muhabbat” ning Ahmad Harbga bag‘ishlangan 15-fiqrasi nashridan tushirib qoldirilgan bir so‘z ustida bahs yuritishdan oldin qayd etilgan oyati karimalardan birini nazardan o‘tkazaylik: “Va zakara isma robbihi va solla-va (tili qalbi bilan) Robbisining ismini zikr qilsa...” (A‘la surasi, 15-oyat). Zikr mohiyatini Alisher Navoiy quyidagicha sharhlaydilar: “Zikr ko‘ngil bila Haq yodi ishtig‘olidur vat til bila dog‘i hamul takallum maqoli.”(2,83-84). A‘rof surasining 205-oyati karimasidan o‘qiymiz: “Rabbingizni ichingizda tazarru va qo‘rqinch bilan hamda gapirganda ovozni ko‘tarmasdan erta-yu kech zikr (yod) eting! G‘ofillardan bo‘lmang!” [Qur‘on, 2021:176-177]. Oyati karimada Alloh taoloni doimo zikr qilib yurish ta‘kidlangan. Hamma narsani eshitib turuvchi parvardigorni baland ovozda zikr qilish shart emasligi, eng muhimi zikrni doimiy, muttasil bo‘lishi va chin ko‘ngildan aytilishiga asosiy e‘tibor qaratilgan. Zikrning 2 xil (jahriya, xufiya) tarzida ado etilishiga ishora qilingan. Alisher Navoiy asarlarida qalbiy zikrga ko‘proq rag‘bat ko‘rsatiladi: “Va ba‘zi tilga ul amirdin ma‘zulluq debdurlar va ko‘ngulga mudovamat va mashg‘ulluq” [Navoiy,1948:84].

“Nasoyim ul-muhabbat” ning 15-fiqrasida yozilishicha, Shayx Ahmad Harbning qalbi shuuriga zikr shunday qattiq singganki, u zikrni yuqorida matni keltirilgan Qur’oni karim “A’rof” surasining 205-oyati karimasida buyurilganidek amalga oshirgan.

“ Nasoyim ul-muhabbat” dan o’qiymiz: “ Tengri zikri anga andoq g’olib erdiki, Muzayyin irni tukini olurda og’zida Tengri oti erdi. Muzayyin dedikim, bir zamon irningni tebratma! Ul dedikim, sen o’z ishingga mashg’ul bo’lki, bizning bu ishdin farog’atimiz yo’qdur, irni necha yerda kesildi”[Navoiy,2001:34]. “ Nasoyim ul-muhabbat” ning “Bu toifaning a’molu af’ol va muomilotu riyozotidin ba’zini zikr qilmoq” sarlavhasi ostidagi faslida avliyoullohlarning halol luqma uchun turli kasblar bilan shug’ullanganliklari zikr qilingan. Shu faslda Shayx Abulhasan va Shayx Bannoning hammollik kasbi bilan mashg’ul ekanliklari ta’kidlanadi: “ Va Shayx Abulhasan Muzayyin va Shayx Bannon Hammol va Shayx Abulhasan –najor” [Navoiy, 2001:15].

Ko’chirilgan iqtibosda “ Muzayyin” Shayx Abulhasan nomining bir qismi sifatida qayd qilingan. O’zbekiston fanlar akademiyasining a’zosi, filologiya fanlari doktori, E. I. Fozilov tahriri ostida chop etilgan (1983-yilda) 4 jildlik “Alisher Navoiy asarlari tili izohli lug’ati” ning 2-jildida “Muzayyin “ kalimasiga izoh berilar ekan, u kasb nomi sifatida qayd qilinadi va “ Nasoyim ul-muhabbat” dan aynan o’sha misol keltiriladi: Muzayyin ziynat beruvchi, bezovchi. “Va Shayx Abulhasan Muzayyin. XV-157”[Izohli lug’at,1983:339].

Alisher Navoiy asarlarining izohli lug’atini tuzgan olimlar “muzayyin” so’zini izohlashda misolni “Nasoyim ul-muhabbat” ning 1968- yilgi nashridan olganlar: “Va shayx Abulhasan -muzayin va Shayx Banon –hammol va shayx Abulhasan-najor”[Navoiy,1968:68b]. Muzayyin so’zidagi “yoy”ning tashdid o’qilmasligi oqibatida joriy alifboda so’zni bitishda bir harfning tushirib qoldirilganligi inobatga olinmaganda, Alisher Navoiy asarlari 15 tomligining 15-jildida matn to’g’ri yozilgan. Mukammal asarlar to’plamining 17-jildida esa turdosh va atoqli ot farqlanmagan. Turdosh ot atoqli ot tarzida yozilgan. Natijada jiddiy, chalkash xatoga yo’l qo’yilgan. “Nasoyim ul-muhabbat” ning 17-jildidagi matnini o’qigan o’quvchi Shayx Abulhasan muzayyinlik kasbi bilan emas, Shayx Banon kabi hammollik bilan shug’ullangan ekan degan noto’g’ri ma’no kelib chiqadi. Ahmad Harbga bag’ishlangan 15-maqoladan ko’chirilgan iqtibosda muzayyin tomonidan Shayx Ahmad Harb nazarda tutib aytilgan, “Sen”so’zi ham matndan tushirib qoldirilgan. Turdosh va atoqli otni farq qilmaslik, turdosh otni atoqli ot sifatida va aksincha atoqli otni turdosh tarzida yozish hodisasi Abulasvad Ro’iyga bag’ishlangan 18-fiqrada ham kuzatiladi.

“Nasoyim ul-muhabbat”ning 18-maqolasi quyidagi jumla bilan ochiladi:” Bodiya bir kun o‘z ahlig‘a aytdikim, **bidrud bo‘lki**, men bordim”[Navoiy, 2021:35]. Tazkiradan keltirilgan matndagi “bo‘lk” kalimasi lug‘atlarda uchramaydi. “Mumtoz matnlarimiz nashrlarida bunday so‘zlar oz emas... lug‘atda yo‘q yangi so‘zlarning xavfi shundaki,ular matn mazmunini mutlaqo buzadi, mutaxassislar boshini qotiradi, oddiy o‘quvchiku hech narsa tushunmaydi”[V.Rahmon,2015:266), - deb yozadi ustoz olim V. Rahmonov. Fikrimizcha, “buluk” (ko‘pligi bulukot) so‘zini noto‘g‘ri o‘qish oqibatida yuqoridagi xato kelib chiqqan. “Buluk” so‘ziga “Navoiy asarlari lug‘atida quyidagicha izoh berilgan: “Viloyat, shahar atrofi, tuman, katta qishloq.”[Navoiy asarlari lug‘ati,1972:135].

Chindan ham Alisher Navoiy asarlarida “buluk” xuddi lug‘atda qayd qilingandek ma‘noda ishlatilgan. Fikrimiz isboti uchun buyuk mutafakkirning vaqf yerlari haqida mulohaza yuritilgan. “Vaqfiya” asaridan bir misol keltiramiz: “Va Bodg‘is viloyatida Tudagi korizi tamom va kamol bila va **Gumburoq bulukida** Paragich korizi va mukammal va Hirotrud viloyatida Gul kenti jami bog‘ot va daraxton va saroy bog‘cha soyir arozisi bila”![Navoiy,1998:267]. Alisher Navoiy 20 jildlik mukammal asarlar to‘plamining 14-jildida berilgan “Vaqfiya” asarining “Muqaddima” qismi sharqshunos olim I.Shamsi Muhammedov, asosiy qismi esa izohlar bilan O‘zbekiston Qahramoni, professor Suyima G‘aniyeva tomonidan nashrga tayyorlangan. Yuqorida “Vaqfiya”dan ko‘chirilgan iqtibosda olti o‘rinda atoqli otlar qo‘llanilgan bo‘lib, har bir joy va ekinzor nomi bexato, bosh harf bilan yozilgan. “Nasoyim ul-muhabbat” ning 18-fiqrasidan ko‘chirilgan iqtibosda esa bor-yo‘g‘i bir o‘rinda atoqli ot nomi keltirilgan bo‘lsa-da, bosh harf bilan emas, kichik harf bilan yozilgan. “Buluk” so‘zining “bo‘lk” tarzida noto‘g‘ri o‘qilishi qishloq nomining ham noto‘g‘ri o‘qilib, noto‘g‘ri yozilishiga, atoqli otni turdosh ot tarzida qayd qilinishiga olib kelgan. Shayx Abulasad Ro‘iy q.s. nazarda tutgan joy, makon, shahar atrofi, tuman yoki katta qishloq nomi ham ikki (20 jildlik MATning 17-jildida hamda 10 jildlik TATning 10-jildida) mo‘tabar nashrda ikki xil yozilgan. Yuqorida “Nasoyim ul-muhabbat” 18-maqolasidan keltirilgan iqtibosda kuzatilganidek, u „Mukammal asarlar to‘plami”ning 17-jildida “bidrud” tarzida yozilgan bo‘lsa, „To‘la asarlar to‘plami”ning 10-jildida “padrud” tarzida bitilgan. [Navoiy, 2013:108]. Har ikkala so‘z ham mavjud lug‘atlarda yo‘q. Shunday ekan, “Nasoyim ul-muhabbat”ning O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti xazinasida 857 va 5420-raqamlari ostida saqlanayotgan qo‘lyozma manbalarini sinchiklab o‘qish natijasidagina muammoga oydinlik kiritish mumkin.

“Nasoyim ul- muhabbat” dagi 18-fiqra 770 shayxga bag’ishlangan maqolalar orasida eng ixchamlaridan biri hisoblanadi. Alisher Navoiy Abulasvad Ro’iyi yuqorida eslatilgan qishloqqa borishini zikr qilar ekanlar, uning g’oyat ulug’ maqomga erishgan karomatli shayx ekanligini o’quvchiga yetkazishni nazarda tutganlar. Abulasvad Ro’iy q.s. o’sha qishloqqa borganida qiz qarindoshi shayx tahorat oladigan idishni sut bilan to’ldirib qo’yadi. Tahorat vaqti avliyoning oftobasidan odatdagidek suv emas sut quyiladi. Abulasvad Ro’iy q.s. qizaloqqa tanbeh beradi: “Dedikim, anga sutdin suv muhimroqdir” [Navoiy, 2001:35]. Safardan qaytgan shayx tahorat idishini sutdan xoli qilib, suv bilan to’ldirib qo’yadi. Ammo qanchalik suv bilan to’ldirmasin, shayxning tahorat idishida suv sutga aylangan. Qachon tahorat olmoqchi bo’lsa, oftobadan suv emas, sut quyilgan. Va qachon och va suvsiz qolsa, uning ochlik va tashnallik ehtiyoji sut bilan qondirilgan.

O’tmishda yashagan mashoyixlar nomiga qo’shiladigan qo’shimchalar “nisba” deb ataladi. “Farhangi zaboni tojiki” lug’atining ikkinchi jildida unvon arabcha so’z bo’lib, nom, nishon, adres, sarlavha, debocha, nishona, namuna tarzida talqin etiladi.[Farhang,1969:392]. “Nasoyimul-muhabbat” ning 25-fiqrasi mashhur so’fiy Ibrohim Adhanga bag’ishlangan. “Ibrohim Adham q.t.r.” yonlama sarlavhasi ostidagi dastlabki jumladan o’qiyimiz:”Avvalg’i tabaqadindur. Kuniyati Abu Is’hoq va oti va **nasabi** Ibrohim Adham binni Sulaymon binni Mansur al Balxiy [Navoiy,2001:38]. Ajratib ko’rsatilgan so’z 1968-yilgi nashrda hamda „To’la asarlar to’plami”ning 10-jildida “**nisbati**” tarzida berilgan. “Nisbati” kalimasi ko’chirilgan iqtibos mazmuniga mos tushmaydi. “Nisba” kalimasining “Farhangi zaboni tojiki” da talqin qilingan ba’zi ma’no qirralari matnga mosday taassurot qoldiradi. Ammo matn mazmuniga to’la muvofiq kelmaydi. Shuning uchun 2001-yilgi nashrda berilgan “nasabi” so’zining matnda saqlangani ma’qul.

25-fiqradan Ibrohim Adhamning tavbasi haqida o’qiyimiz:”Bir kun ovga boradur erdi. Hotife nido qildik, ey Ibrohim, sani bu ish uchun yaratmaydurlar. Bu so’zdin anga ogohlig’ yuzlandi va mulk tarkin qilib, bu toifa tarkin ixtiyor qildi” [Navoiy,2001:38]. Ajratib ko’rsatilgan so’z “Nasoyimul-muhabbat”ning “To’la asarlar to’plami”dagi nashrida “yaratmabdurlar” tarzida berilgan. Masalaga tarixiy va hozirgi zamon til ilmi, so’zning jarangi va lazzati mohiyatidan kelib chiqib qaraganda kalimaning keyingi nashridagi ifodasi maqsadga muvofiq.

Alisher Navoiy tazkirasining 28-fiqrasida zikr qilinishicha, shayx Ibrohim Sitanbah Hiraviy Ibrohim Adham suhbatiga yetadi. Ibrohim Adham avval uni xalqdan ajralishga, yakka-yolg’iz yashashga- tajridga targ’ib qiladi. Keyin esa biror kasb bilan shug’ullanishga da’vat qiladi. Shayx b. Sitanbah Hiraviy Ibrohim Adham

ko‘rsatmasiga ko‘ra, halol kasb bilan shug‘ullanib, o‘z peshona teri bilan topgan-tutganini muhtojlarga sadaqa qilgan. Keyin esa Ibrohim Adham Ibrohim Sitanbah Hiraviyga kasbni tark qilishni, Allohga tavakkul qilib yashashni buyuradi. “Nasoyimul-muhabbat” dan o‘qiymiz: “So‘ngra dedikim, kasbni tark qil va tavakkulingni Tengriga durust et, to so‘ngra sidqu yaqin hosil bo‘lg‘ay”[Navoiy,2001:40]. Ostiga chizib ko‘rsatilgan so‘z “To‘la asarlar to‘plami” da “sanga” so‘zi bilan almashtirilgan [Navoiy, 2001:114]. “Nasoyimul-muhabbat”ning 28-fiqrasida ko‘chirilgan iqtibos “so‘ngra” so‘zi bilan boshlangan, shuning uchun shu kalimaning keyingi takrori matn mazmuniga mos kelmaydi. “Sanga”kalimasi esa har tomonlama matn mazmuniga uyg‘un keladi.

Ibrohim Adham ko‘rsatmalariga qat‘iy amal qilgan Ibrohim Sitanbah Hiraviy sidqu tavakkulda yuksak maqomga erishadi. Bir necha marta tavakkul qadami bilan haj ibodatini amalga oshiradi. Alloh unga shunchalik katta qalb, sabru bardosh beradiki, o‘zi oylab, yillab och-nahor yurib, qo‘lidagi borini muhtojlarga beradi. “Nasoyimul-muhabbat”dan o‘qiymiz:” Debdurkim, necha kunlar och qolur erdim, bozordan o‘tsam erdi, el bir-biriga aytishurlar erdikim, bu ul kishidurkim, har kun muncha va ancha mustahiqdarga nafaqa qilur edi”[Navoiy,2001:40]. Alisher Navoiyning beqiyos iste‘dodi tabiiy ravishda shayxlar hayotiga doir voqealarni betakror badiiy lavhalarda ifodalashga olib kelgan. O‘z nafsini riyozat bilan mahv qilib, och-nahor holatda yashab, halol mehnati bilan topgan ne‘matlarini ko‘plab beva-bechora va kambag‘allarning og‘ziga tutgan Ibrohim Sitanbah shaxsiyati tasvirida tabiiy ravishda quyilib, oq qog‘oz bag‘riga singgan tazmini muzdavaj go‘zalligi buyuk Navoiy satrlarga jon va ruh bag‘ishlagan. “Muncha” va “ancha” kalimalari yagona o‘rinda yuzlashib, shayx Ibrohim Sitanbah tomonidan qilingan xayr-u ehsonning chek-u chegara bilmasligini, Alloh bu bandasiga shunchalik ulug‘ qalb, bag‘rikenglik, qo‘li ochliqlik, ko‘zi va ko‘ngli to‘qlik ato qilganligini sharhlashga xizmat qiladi. Buyuk mutafakkir tarkibi ohangdosh va o‘zaro raviydosh bo‘lgan kalimalarni („ancha va muncha”) yonma-yon qo‘llash bilan ulkan ma‘rifiy-axloqiy g‘oyani mahorat bilan ifodalashga erishgan. Shayx Ibrohim Sitanbah yaratgan falsafiy-tasavvufiy ta‘limotga ko‘ra, kim agar bu hayoti dunyoda eng oliy sharafiga erishmoqchi bo‘lsa, yetti narsadan yetti narsani ixtiyor qilmog‘i zarur. Bular quyidagilar:

1. G‘aniylikda faqirlikni;
2. To‘qlikda ochlikni;
3. Baland darajada siniqlikni;
4. Ulug‘likda xorlikni;

5. Manmanlikda tavozuni;
6. Shodlikda g’urbatni;
7. Hayotda o’limni.

Ibrohim Sitanbah Hiraviy tafakkuri hadya etgan mazkur kashfiyotni mardlik dasturi, komillik dasturi, axloqiy-ma’naviy kamolotning oydin yo’li sifatida qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Haq subhanahu va taologa sidqu sadoqat-tavakkulning mo’jizaviy qudrati “Nasoyimul-muhabbat”ning 29-fiqrasida san’atkorona asoslangan. Buyuk Navoiy so’fiy shayxlar haqidagi tazkirasining 29-maqolasi Ibrohim Sitanbahning muridi Ibrohim Rabotiyga bag’ishlangan. “Nasoyimul-muhabbat”ning 29-fiqrasi mohiyatida quyidagi hikoyat turadi. Shayx Ibrohim Sitanbah Hiraviy shogirdi Ibrohim Rabotiy bilan Ka’batullohga safar qiladi. Shayxul mashoyix yo’lda murididan ehtiyot yuzasidan olgan biror narsasi bor yoki yo’qligini so’raydi. Murid “Yo’q”-deb javob beradi. Bir necha qadam yo’l bosilgach, Shayx yana hamrohiga murojaat qiladi:”Sen o’zingni yaxshi ehtiyot qil, ma’luming bo’lsa tashlag’ilkim, mening oyog’im og’irlik qiladir. Dedi:yo’q. Yana bir pora yo’l borg’andin so’ngra pir o’lturdi va aytti: yaxshi ehtiyot qil, senda zodaye to’shadek, yo hech jins ma’lumdin nima borkim, ayog’im og’irlik qiladi, bora olmon. Ul ehtiyot qilg’andin so’ngra dedikim, bir necha na’layn shiroki bor. Piri aytti, holo xud anga ehtiyojing yo’qdur. Dedi: Yo’q. Dedi: tashlakim ma’lumdir” [Navoiy,2001:41].

Ilojsiz qolgan murid pir amrini bajaradi. Biroq bodiya qat’i “na’layn shirokiy” ga o’z ta’sirini o’tkazadi. To’satdan murid kavushining bog’i uzilib ketadi. Yaroqsiz bog’ichni oyog’idagi kiyimdan yechib tashlab, shayxda bu ishda ta’na qilishga chog’langan shogird ko’zi oldida bir yangi bog’ich turganiga nazari tushadi. Hayratdan uni kavushiga tortib olib Shayxga yetib oladi va yo’lida davom etadi. Butun Ka’batulloh safari jarayonida uning kavush bog’ichiga bo’lgan talabi xuddi shu tartibda qondirila boradi. 29-fiqra rasman Ibrohim Rabotiyga bag’ishlangan bo’lsa-da, aslida unda pir Ibrohim Sitanbahning Allohga sidqu yaqinligi, tavakkulda ulug’ maqomga erishganlining g’oyaviy talqini turadi. Pir va muridlik munosabati yordamchi mavzu sifatida hikoyat mag’zida turgan bosh g’oyaga uyg’un tarzda yoritiladi.

Alisher Navoiy talqinicha, tirikchilikning o’tkinchi mashg’ulotlariga behad berilish tavakkul noqisligidan darak beradi va rizq uchun ortiqcha urinish ma’naviy zaiflik natijasidir. Buyuk mutafakkir Shayx Ibrohim Sitanbah timsolida Haqning ulug’ sifatlarini anglagan, tavakkul mohiyati butun ruhi shuuriga singgan, ma’naviy farog’at izidan yuruvchi tavakkul ahli axloqini o’quvchiga ibrat qiladi. Hikoyatda

tavakkul ahlining Alloh roziqligiga ishonchi barqaror bo‘lib, bu borada zarracha ikkilanish e‘tiqodni susaytirishi chuqur asoslab berilgan.

Hikoyat mantig‘idan tasavvuf ta‘limoti va so‘fiylar shaxsiyatiga xos quyidagi quyma mulohazalar kelib chiqadi:

1. Moddiy ehtiyojlar uchun asralgan, zaxira saqlangan eng kichik narsa ham solik bilan Haq o‘rtasida to‘siq hisoblanadi;
2. Tavakkul hech qanday vositasiz, sabablarning sababchisiga, ya‘ni Allohga itoat qilmoqdir;
3. Azal kotibi yozgan qismatning qudratli qo‘li oldida har qanday mato yaroqsiz. Qazo mash‘alining shu‘lasi qarshisida vosita uchquni so‘niq.

Matnshunoslik nuqtai nazaridan Ibrohim Rabotiyga bag‘ishlangan fiqrada “Nasoyim ul-muhabbat”ning ikki nashri orasida jiddiy farq yo‘q. Faqat egalik qo‘shimchasining ishlatilishida „Mukammal asarlar to‘plami”ning 17-jildidagi matnida juz‘iy nuqsonlar bor bo‘lib, ular “To‘la asarlar to‘plami”da tuzatilgan: “Pir andin so‘rdikim”[Navoiy,2001:41] – “Piri andin so‘rdikim”[Navoiy,2013:115]; “jins”[Navoiy,2001:41] – “jinsi”[Navoiy,2013:115] kabi.

Yuqorida “Nasoyim ul-muhabbat”dan ko‘chirilgan iqtibosda “**karh** yuzidin va muntazir erdikim” ifodasi bor. “Karh” kalimasiga “Navoiy asarlari lug‘ati”da so‘zning asli arabcha ekanligi qayd qilinib, “yoqimsizlik” ma‘nosini ifodalashi ko‘rsatilgan va ulug‘ adibning “Vaqfiya” asaridan quyidagi misol keltirilgan:

“Yana dag‘i mashaqqatlar borkim, aytilsa so‘z rishtasi uzolg‘ay va mujibi **karh** va malomat bo‘lg‘ay!”[Navoiy asarlari lug‘ati, 1972: 306]. “Vaqfiya”dan keltirilgan mazkur misolda “karh” so‘zining ma‘nosi matn mazmuniga to‘la mos keladi. “Nasoyim ul-muhabbat”da esa muridga nisbat berilgan bu so‘z matn mazmuniga uyg‘un emas. U 29-fiqraning “To‘la asarlar to‘plami”dagi matnida “**karih**” so‘zi bilan almashtirilgan. “Karih” kalimasi to‘rt tomlik “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati” 2-jildida “chirkin, xunuk, yoqimsiz, jirkanch” ma‘nolarini anglatishi aytilib, “Farhod va Shirin” va “Mahbub ul-qulub” asarlaridan misol berilgan. Bu o‘rinda aniq tasavvur hosil bo‘lishi uchun “Mahbub ul-qulub”dan berilgan misolni ko‘chiramiz:”Makruheki harzasi tavil va ovozi karihdur, o‘zi savti bila qurbahag‘a shabihdur”. [Navoiy izohli lug‘at, 1983:98]. Mazkur misoldagi “karih” so‘zining matndagi ma‘nosini “Nasoyim ul-muhabbat”da berilgan ifoda ichida kelgan “karih” ma‘nosi bilan sinchiklab qiyoslab ko‘rsak, “To‘la asarlar to‘plami”dagi matnda ham kalimaning begonasirab turganligi ma‘lum bo‘ladi. Bizningcha, har ikkala nashrda berilgan “karh” va “karih” so‘zlari yararli, arziydigan ma‘nolarini o‘zida mujassamlantirgan “**kari**” – كرى kalimasi bilan almashtirilsa, maqsadga muvofiq

bkalimasi bilan „**kari**“ kalimasi bilan almashtirilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki tavakkul qadami bilan Makka safariga, Haj ibodatiga chiqqan Shayx Ibrohim Sitanbah muridiga yo‘l asbobiga yaraydigan biror narsani ehtiyot yuzasidan o‘zi bilan olib chiqqan bo‘lsa, uni tashlashni buyuradi. Zero, shaxsiy ehtiyojlar uchun olib qo‘yilgan, asrab qo‘yilgan eng kichik narsa ham solik bilan Haq o‘rtasida to‘siq hisoblanib, tavakkul nodurustligidan nishon berar edi.

Xuddi shunday imloviy tafovutlar, o‘zgartirilgan va orttirilgan kalimalar Bishr Tabaroniyga bag‘ishlangan o‘ttiz to‘qqizinchi, Qosim Harbiyga bag‘ishlangan qirqinchi, Horis B. Asad Muhosibiyga atalgan qirq birinchi, Abu Hotam Attorga bag‘ishlangan qirq uchinchi, Sariy B. Mug‘allis Saqatiyga bag‘ishlangan qirq to‘rtinchi, Ali B. Abdulhamid G‘azoiriyga bag‘ishlangan qirq beshinchi, Ahmad Huzravayx Balxiyga bag‘ishlangan qirq yettinchi fiqralarda ham bor. Masalan, 45-maqoladan “ajoyib ahvolni va yuksak darajasi bo‘lib” „Abdal (avliyo)lardan hisoblangan, qadimiy mashoyixlardan Ali B. Abdulhamid G‘azoiriy R.T haqida o‘qiymiz: „Ul (Ali . B. Abdulhamid G‘azoiriy) debdurkim, Sariy q.s. eshigin qoqtim, eshitdimkim, der erdi: Allohim, kimki meni sendin chalg‘itsa, uni mendan chalg‘itib, o‘zingga mashg‘ul qilib qo‘y. Aning bu duosining barakatidin Haq s.t. manga qirq **ayog** haj nasib qildi “[A.Navoiy, 2001:47]. Ostiga chizib ko‘rsatilgan kalima “To‘la asarlar to‘plami” da “yayoq” so‘zi bilan almashtirilgan [A.Navoiy, 2013:121].” Kosa, piyola, qadah” ma‘nolarini anglatuvchi “ayog” yoki “ayog” so‘zidan ko‘ra, „**yayoq**” (“piyoda”) so‘zi har jihatdan “Nasoyim ul-muhabbat”ning 45-fiqrasidan ko‘chirilgan iqtibos mohiyatiga mos tushadi.

Xulosa shuki, “Nasoyim ul-muhabbat”ning Istiqlol davrida amalga oshirilgan har ikkala nashri ham og‘ir va mashaqqatli mehnat natijasi bo‘lib, katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Ammo ikkala nashr ham matniy nuqsonlardan xoli emas. Ularda ayrim imloviy xatolar, o‘zgartirilgan, orttirilgan kalimalar mavjud. Biror harfni noto‘g‘ri o‘qish tufayli so‘z ma‘nosining o‘zgarib, matnga mos tushmay qolgan holatlar kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. - Toshkent: Fan, 1983. - 642. علي شير النوائي. محبوب القلوب. Сводный текст. - М. - Л. Изд. АН СССР. 1948. - 174 стр.
2. Alisher Navoiy. Asarlar. 15 tomlik, 15-tom. - Toshkent: Badiiy adabiyot, 1968. - 246b.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik, 14-jild. - Toshkent: Fan, 1998. - 304 b.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik, 17-jild. - Toshkent: Fan, 2001. - 519 b.
5. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. - Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013-684b.
6. Navoiy asarlari lug‘ati. - Toshkent: adabiyot va san‘at, 1972. - 211 b.
7. Vahob Rahmon. Mumtoz so‘z sehri. - Toshkent: O‘zbekiston, 2015. - 440b.

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”**
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini

8. Bahodir Sarimsoqov. O‘zbek adabiyotida saj‘. -Toshkent: Fan, 1978. -151b.
9. Farhangi zaboni tojiki. Iborat az du jild. Jildi 2. Moskva: Sovetskaya ensiklopediya, 1969. -952 sah.
10. Qur‘oni karim ma‘nolarining tarjima va tafsiri /Matn/. Tarjima va tafsir muallifi: Shayx Abdulaziz Mansur. -Toshkent: Sano-Standart, 2021. - 624b.